

**XORIJY TILLARNI O'QITISH NAZARIYASI VA METODIKASI
YUQORI SINIF O'QUVCHILARINI CHET TILIGA SAMARLI O'QITISHNING
PSIXOLOGIK SHARTLARI**

Urazbayeva Dilnoza Ruzimbayevna

Nukus shahri, O'zbekiston guzari 25 uy 2 xonadon

Telefon: +998913781511, e-mail: dilyadur@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10814907>

Annotatsiya. Chet tillarni o'rganish jarayonida yuqori sinf o'quvchilarining psixologik xususiyatlari katta rol o'ynaydi. Ushbu xususiyatlarni tushunish ilk o'spirinlik davrining ehtiyojlari va xususiyatlarini hisobga olgan holda samarali o'qitish strategiyalarini ishlab chiqish imkonini beradi. Ushbu maqolada yuqori sinf o'quvchilarining chet tillarini o'rgatishdagi psixologik xususiyatlarini ko'rib chiqiladi va o'quv jarayonini takomillashtirish bo'yicha ba'zi tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Yuqori bosqich, chet tili, psixologik xususiyatlar, ilk o'spirinlik, o'quv faoliyati va ko'nikmalari.

Chet tillarini o'rgatish o'quv jarayonining ajralmas qismidir. Biroq, yuqori sinf maktab o'quvchilarining psixologik xususiyatlari bu jarayonning samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yuqori sinf o'quvchilarining yoshi - 16-17 yosh – ilk o'spirinlik davriga to'g'ri keladi va bir qator psixologik xususiyatlar bilan tavsiflanadi. [2] Xotirada, o'qishga bo'lgan munosabatda, alohida maktab fanlariga bo'lgan munosabatda sezilarli o'zgarishlar kuzatiladi. Agar 8-sinf o'quvchilarida chet tilini o'rganishga qiziqish sezilarli darajada pasaygan bo'lsa, 9-11-sinf o'quvchilari uni o'rganishga katta mas'uliyat bilan, ba'zilar ishtiyoq bilan yondashadi. Bu yoshda ta'limning boshlang'ich va o'rta bosqichlarida sezilarli natijalar bergan metod va vositalar samara bermaydi. O'quvchilar taqlid qilishni va mexanik qaysiki, ularni bajarishdagi maqsad tushunarsiz bo'lgan vazifalarni bajarishni istamaydilar. Biroq ular mazmunli matnlarni qiziqish bilan o'qiydilar. Mustaqil ish chet tilini o'rganishda o'rtancha bosqichga qaraganda ko'proq rol o'ynay boshlaydi [5].

Ilk o'spirinlik davridagi maktab o'quvchilarining asosiy psixologik xususiyatlaridan biri bu ularning mustaqil bo'lishga intilishidir. Ular qaror qabul qilishni va hayotlarini nazorat qilishni xohlashadi. Bu ularga o'qituvchilar yoki ota-onalar tomonidan o'rnatilgan qoidalar va talablarga qarshilik qilishiga olib kelishi mumkin. I.L.Bim ta'kidlaganidek, “har bir yuqori sinf o'quvchisi o'zida o'smirlik belgilari va yoshlik xususiyatlarini birlashtiradi. U hali dialektik ravishda faol kamolotning namoyon bo'lishi bilan yo'qolmagan bolalikni jamlaydi. [1] Bu tobora saralanib borayotgan turli o'quv fanlariga bo'lgan munosabatga ta'sir qiladi.

Bu davrdagi yana bir muhim psixologik xususiyatlardan quyidagilarga muhim urg'u berib o'tishimiz mumkin, bu assimilyatsiya omilidir. Bu - insonning turli bilim, ko'nikma va malakalar bo'yicha ijtimoiy-tarixiydan ijtimoiy-madaniygacha boradigan va tajriba orttiradigan ma'lum bir yo'l sifatida tavsiflanadi. Assimilyatsiya - material bilan aqliy ishlashga, uni qayta ishlashga va pirovard natijada uni qayta ishlab chiqarishga yordam beradigan psixologik jarayonlarni o'z ichiga oladigan, murakkab aqliy faoliyat. ma'lum bosqichlardan iborat bo'lgan assimilyatsiya tuzilishini ko'rib chiqadigan bo'lsak, quyidagi psixologik tarkibiy qismlarni ajratish mumkin:

- o'quvchilarning diqqat-e'tibori, darsning ma'lum bir qismiga yoki to'liq qiziqishi doimiy, baland;

- o'quvchilar idrokining sezgir tomoniga asoslangan material bilan tanishish (masalan, ko'rish kabi). Bunday holda, o'qituvchi nafaqat yangi narsalarni eslab qolish, balki o'quvchilarning kuzatish qobiliyatini ham rivojlantirish uchun visual materialdan foydalandi.

Ba'zida chet tili o'qituvchisi o'z darsiga bo'lgan qiziqishni saqlab qolish qiyin kechadi. Ilk o'spirinlik davrida o'z-o'zini tasdiqlash, o'zini namoyon qilish istagi, o'z qarashlari va e'tiqodlarini himoya qilish imkoniyati o'ziga xos kuch bilan namoyon bo'lganligi sababli, chet tilini o'rgatish va muloqot uchun qulay psixologik muhitni yaratish, shuningdek, kasbga yo'naltirish aynan shu omillar ta'limning ushbu bosqichida alohida ahamiyatga ega. Shuning uchun material tanlash, fikr almashishni rag'batlantirish, tanlov va tafakkurni uyg'otishda juda muhimdir.

Psixologlarning ta'kidlashicha, yuqori sinf o'quvchilari asosan, nima uchun u yoki bu so'zni eslab qolish sababini anglasalar ixtiyoriy eslab qolish bilan ajralib turishadi. Yodlash materialning xarakterli xususiyatlarini bilish, yodlash ob'ektlarining o'zaro bog'liqligi va semantik guruhlanishiga yordam beradi. Asosiysi, intensiv aqliy mehnatga tayanishdir. Bu yoshdagi o'g'il va qizlarning ko'proq o'z-o'zini tahlil va tanqid qilish rivojlanadi. Bu, asosan, individual topshiriqlar orqali o'z kamchiliklarini to'ldirish uchun o'z ishlarini yaxshiroq tashkil qilish imkonini beradi. Shuning bilan birga, yuqori sinflarda individual, juftlik va guruh shakllarining kombinatsiyasi yanada dolzarb bo'lib qoladi, bunda o'qituvchi sherik, tashkilotchi, rejissyor, ssenariy muallifi, va boshqalar roliga ishtirok etadi.

Guruh oldiga umumiy kognitiv vazifa qo'yiladi, o'qituvchi esa birgalikdagi izlanishni tashkil qiladi va rag'batlantiradi, bunda har kim o'z ishini bajaradi va shu bilan birga, butun ishning faol ishtirokchisi bo'ladi. Ushbu hodisaga yosh, boshqalarning e'tiborini jalb qilish istagini hisobga olib, xarakterli munosabatda bo'lish talab qilinadi. Bundan o'qituvchi muhokamani tashkil qilishda, individual topshiriqlarni tayyorlashda va tashkil etishda foydalanishi mumkin, sinfdan tashqari mashg'ulotlarni tashkil etish uchun individual topshiriqlarni taqsimlashda qo'llanish mumkin.

Mashhur Chex pedagogi Yan Amos Komenskiy o'zining “Buyuk didaktika” kitobida shunday yozgan edi: “Qaysi mashg'ulotni boshlasangiz ham, avvalo o'quvchilaringizda unga jiddiy mehr uyg'otish, fanning ustuvorligini, uning foydasi, yoqimlilikini isbotlashingiz lozim”. [4] Komenskiy va Pestalotsi, Russo, Ushinskiy, Tolstoy, Makarenko, Suxomlinskiy va boshqalar o'rganishga qiziqish nazariyasini rivojlantirishga katta hissa qo'shdilar. Ushbu olimlarning ilmiy izlanishlaridan, shubhasiz, chet tilini o'qitishda foydalanish muhimdir.

Yuqori sinf maktab o'quvchilariga chet tillarini o'rgatish jarayonini takomillashtirish uchun ularning psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda;

Birinchidan, ularning mustaqil bo'lishlari uchun sharoit yaratish kerak. Bunga mavzu va topshiriqlarni tanlash, interfaol o'qitish usullarini qo'llash orqali erishish mumkin.

Ikkinchidan, yuqori sinfdagi maktab o'quvchilarining ijtimoiy tan olinishi va qabul qilinishi istagini hisobga olish kerak. Bunga guruh topshiriqlari va loyihalarini tashkil etish, kommunikativ o'qitish usullarini qo'llash orqali erishish mumkin.

Uchinchidan, yuqori sinfdagi o'quvchilarning motivatsiyasini hisobga olish kerak. Bunga qiziqarli va tegishli materiallardan foydalanish, shuningdek, musobaqalar va komkurslar tashkil etish orqali erishish mumkin.

Chet tillarni o'rganish jarayonida yuqori sinf o'quvchilarining psixologik xususiyatlari katta rol o'ynaydi. Ushbu xususiyatlarni tushunish o'smirlilik davrining ehtiyojlari va xususiyatlarini hisobga olgan holda samarali o'qitish strategiyalarini ishlab chiqish imkonini

beradi. Ta'lim psixologiyasi sohasidagi keyingi tadqiqotlar o'rta maktab o'quvchilari bilan ishlashning yangi usullarini taklif qilishi mumkin.

REFERENCES

1. Бим И. Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и проблемы школьного учебника: опыт системноструктурного описания. М.: Русский язык, 1977. 288 с
2. Davletshin. M.G., Do'stmuhammedova Sh., Mavlonov M., To'uchieva S. “Yosh davrlari psixologiyasi” o'quv metodik qo'llanma// Toshkent. 2004
3. Gardner, R. C., & Lambert, W. E. (1972). Attitudes and motivation in second-language learning. Rowley, MA: Newbury House.
4. Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения: в 2-х т. М.: Педагогика, 1982. Т. 1. 665 с.
5. Рогова Г. В., Рабинович Ф. М., Сахарова Т. Е. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. М.: Просвещение, 1991. 287 с.]